

AMALIY PAKETLAR HAMDA C# DASTURLASH TILLARINING MAT ANALIZ MASALALARINI YECHISH IMKONIYATLARI TAHLILI

**Mengnarov Xolmurat Ergashoich, Chirchiq davlat pedagogika institutini,
Matematika o'qitish metodikasi va geometriya " kafedrasida katta o'qituvchisi,**

xolmurat.mengnorov@mail.ru

**Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Sun'iy intellekt" kafedrasida
o'qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.com**

ANNOTASIYA

Ushbu tadqiqot ishida biz Oliy ta'lim muassasalarida o'tiladigan matematika kursida misol va masalalarni yechishda jarayonida matematik paketlar hamda professional dasturlash tillari bilan ishlashda ularning qulayliklari, imkoniyatlari va ularda kelib chiqadigan qiyinchiliklardan xulosa qilgan holda olingan natijalardan foydalanib ma'lum qolib va mezon ishlab chiqamiz va ular asosida solishtirma tahlil o'tqazildi

Kalit so'xlar: Matlab, Maple, C#,

Dastlab tanlangan dasturlarning berilgan masalarni ishlay olish qobiliyati, ularning imkoniyatlari, bir biridan farqi va boshqa birqancha xususiyatlarini inobatga olgan holda quyidagicha mulohaza yuritishimiz mumkin.

Matematik tizimlarning taqdim etilgan sharhiga asoslanib, ularning tahlilini amalga oshirish mumkin, undan foydalanib foydalanuvchilar tegishli matematik paketni tanlashlari mumkin. Tadqiqot uchun matematik dasturlarning ma'lumotlarini tahlil qilishda foydalanuvchi (talaba, ilmiy tadqiqotchi va h.k.) sifatida biz ko'rib chiqilgan matematik paketlarning texnik va funktsional imkoniyatlarini baholashga imkon beruvchi mezonlarni taklif etdik. Keling, ushbu mezonlarni batafsilroq tavsiflaymiz[1, 2].

1-mezon: dasturni bugungi kunda eng keng tarqalgan operatsion tizimlarda - Microsoft Windows, Mac OS, Linuxda ishga tushirish qobiliyati.

2-mezon: dastur o'zining dasturlash tiliga ega bo'lib, unda kerakli pastki dasturlar yoki protseduralar yaratilganligi.

3-mezon: Ommaviy mulkda bepul dasturiy ta'minotning mavjudligi.

4-mezon: foydalanuvchi interfeysi tili.

5-mezon: dasturiy ta'minot to'plamida universal o'rnatilgan funktsiyalarning mavjudligi, funksiya limiti, aniq va noaniq integral hamda differentsial tenglamalarni echish uchun ularning imkoniyatlarining etarliligi.

6-mezon: har qanday turdagi matematik masalalarni (integrallar, limitlar, differentsial tenglamalar va ularning tizimlarini) echish imkoniyati.

7-mezon: tenglama yechimini 2D va 3D grafiklar ko'rinishida ifodalash imkoniyati.

Taklif etilgan mezonlar bo'yicha dasturlarni baholash va taqqoslash shkalaga muvofiq quidagicha amalga oshirildi:

1 - mezon qisman amalga oshirilgan;

2 - mezon to'liq amalga oshirildi.

Matematik tizimlarni qiyosiy tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin.

Matlab matematik paketida 1-mezon qisman amalga oshiriladi, ya'ni. bu dastur faqat bitta Microsoft Windows operatsion tizimi uchun mo'ljallangan. Shuningdek, ushbu tizimda 2-mezon amalga oshirilmagan - dastur o'zining dasturlash tiliga ega emas va, demak, o'zining pastki dasturlari yoki noqulay hisob-kitoblarni soddalashtiradigan protseduralarni yaratish imkoniyati [3, 4]. Matlab-da fuksiyaning limiti, integrali qolaversa differentsial tenglamalarni yechish uchun universal funksiya mavjud emas va o'rnatilgan funktsiyalar va ularning imkoniyatlari etarli emas, bundan tashqari, u bunday tenglamalarni ramziy (aniq) echish vositalariga, ya'ni 5-mezonga ega emas. ushbu dasturda faqat qisman amalga oshiriladi. 3-mezon barcha taqdim etilgan dasturiy mahsulotlarda qo'llanilmaydi, chunki bu dasturlarning barchasi tijoriy litsenziyalangan mahsulotlardir va ular erkin mavjud emas. C# va Matlab paketlarida 6-mezon qisman bajarilgan, ya'ni bu dasturlar faqat ayrim turdagi integral va differentsial

tenglamalarni yechish uchun mo'ljallangan. Masalan, C# faqat Koshi masalalarini (boshlang'ich shartlarga ega bo'lgan turli tartibli differensial tenglamalar) echishga imkon beradi va Matlab faqat ikkita mustaqil o'zgaruvchiga ega qisman differensial tenglamalarni yecha oladi[2, 8, 9]. Shunday qilib, biz integral va differensial tenglamalar uchun barcha mezonlar to'liq amalga oshirilgan yagona dastur Maple dasturidir, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuning uchun funksiyani integrallash va differensial tenglamalarni yechishda ushbu muhit imkoniyatlarini o'rganish oliy o'quv yurtlarida muhim degan xulosaga kelsak bo'ladi.

Biroq Maple dasturining ayrim kamchiliklarini yoddan chiqarmaslik, hamda Matlab va C# paketlarining qulayliklarini ham takidlab o'tishimiz kerak[6,10].

Matlab dasturida soda va murakkab turdagi istalgan masalani yechim mumkinligi, cheklanmagan doirada bo'lsa ham mat analiz masalalarini yechish imkoniyati katta qulaylik tug'dirsada, biroq interfacening tushunarli emasligi va biroz murakkabligi foydalanuvchilarga qiyinchilik tug'diradi. Buni foydalanuvchilarning dasturdan foydalana olish qobiliyati bo'yicha o'tqazgan tadqiqot natijalarimizda to'xtalib o'tamiz[6].

C# dasturining imkoniyatlari cheksiz desak ham bo'laveradi faqat bu dasturning kamchiligi universal funksiyalarning yo'qligi yoki dearli yo'qligi, hamda undan foydalanishdan oldin ma'lum darajada dasturlash ko'nikmasidan habardor bo'lish kerakligidadir. Bundan tashqari yana ko'plash imoniyatlari va ustunlik tomonlari bo'lib ularni quyidagi 1-jadvalda aks ettirishga harakat qildik [5, 9].

3.1-jadval – Kompyuter matematikasi tizimlarining qiyosiy tahlili

Taqqo slash mezoni	C#	Matlab	Maple
Interface	➤ rivojlanish muhitiga bog'liq (bir qancha	➤ ucht a oynani o'z ichiga oladi:	➤ tarjimon rejimida ishlash qobiliyati;

versiyalari mavjud bo'lib, har bir versiyasida imkoniyatlari orit yoki o'zgarib boradi)	buyruqlar oynasi, barcha o'zgaruvchilar va ularning turlari va maslahat oynasi;	➤ raqamlar va belgilarni o'z ichiga olgan elektron jadvallarni kiritish imkonini beradi;	➤ paragraf va bo'limlarga bo'lish hamda giperhavolalar qo'shish imkoniyatlari mavjud;
	➤ ">>" belgisi bilan ko'rsatilgan taklif qatori mavjud;	➤ Matl ab dan farqli ravishda barcha funksiyalar klaviaturadan kiritilishi kerak.	➤ Ishchi varaqlar ierarxik tarzda tashkil etilishi mumkin.
Massi	➤ Massi	➤ Matr	➤ operatorlar
vlar va matritsalar bilan ishlash	v ma'lumotlar strukturasi bir xil turdagi bir nechta o'zgaruvchilarni saqlashi mumkin.	itsalar va vektorlar elementlar ro'yxati yordamida tuziladi.	ning xos qiymatlari va xos vektorlarini topa oladi.
	➤ Massi vni e'lon qilish uchun uning elementlari turini ko'rsatish kerak. Agar siz massiv istalgan turdagi elementlarni	➤ funk siyalar kla	➤ Egri chiziqli koordinatalarni hisoblash, matritsa me'yorlarini topish va matritsalarining ko'plab turli xil parchalanishlarini hisoblash imkoniyatlari mavjud.
		➤ viatu radan kiritiladi.	

saqlash
imkoniyatiga ega
bo'lishini
istasangiz, uning
turi sifatida
ob'ektni
ko'rsatishingiz
mumkin.

➤ C#

birlashtirilgan
turdagi tizimda
barcha turlar,
standart va
foydalanuvchi
tomonidan
belgilanadigan,
mos yozuvlar
turlari va qiymat
turlari Ob'ektdan
bevosita yoki
bilvosita o'ziga
nusxalab olinadi.

Tengl	Ramziy	➤ turli	➤ algebraik
amallarni	hisoblardan	parametrli	ifodalarni
yechish	foydalanish uchun simpy kutubxonasiidan foydalanishingiz mumkin. Biroq, sympy bilan	funksiyalar tenglamalari va tenglamalar sistemalarini yecha oladi.	soddalashtirish va faktorlarga ajratish hamda ularni turli shakllarga keltirish kabi amallarni ifodalash, qisqartirish

	<p>yozilgan kod ramziy hisob- kitoblarga ixtisoslashgan Matlab-da yozilgan koddan ko‘rinsh jihatidan murakkab va ko‘rimsiz.</p>		<p>va o‘zgartirishning turli usullarini taklif etadi.</p>			
Mate	➤	Matla	➤	Matl	➤	ramziy
matik	b dan farqli		ab dan farqli		arifmetik amallarni	
operatorlar	ravishda barcha operatorlar klaviaturadan alohida belgilar va funksiyalar sifatida kiritiladi. Operatorlarning nisbatan batafsil ro'yxati berilgan.		ravishda barcha operatorlar klaviaturadan alohida belgilar va funksiyalar sifatida kiritiladi. Operatorlarning nisbatan batafsil ro'yxati berilgan.		bajara oladi.	
O'rnatilgan	➤	Asosa	➤	Asos	➤	chiziqli va
funktsiyalar	n, faqat klaviaturadan kiritilgan funksiyalardan foydalaniladi.		an, faqat klaviaturadan kiritilgan funksiyalardan foydalaniladi.		tenzor algebrasi, Evklid va analitik geometriya, sonlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, kombinatorika, guruhlar nazariyasi, integral transformatsiyalar,	

sonli yaqinlashish va
chiziqli
optimallashtirish va
boshqalar masalalarini
yechish paketlarini o'z
ichiga olgan.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki oliy ta'lim tizimida mat analiz kursida foydalanish uchun qaysi matematik paket qulay, universal va samarali.

Endi biz taqqoslashning keying bosqichiga o'tamiz. Bu bosqichda talabalarning amaliyot darslarda matematik paketlardan foydalanish ko'rsatkichlarini talabalar kesimida keltirib o'tamiz. Ya'ni, matematik paketlardan foydalanishda ko'rsatkichi qo'yilgan masalalarning qiyinchilik darajasiga bog'liqlik grafigini quramiz (1-rasm).

1-rasm. Misollarning qiyinchilik darajasiga ko'ra dars jarayonida dasturlardan foydalanish ko'rsatkichini aks ettiruvchi diogramma.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki mat analiz kursida matematik paketlardan foydalanish borasida quyidagi birqancha omillarni inobatga olmasdan iloji yo'q. Bu omillar quyidagilardan iborat: Dasturlardan foydalanish qiyinchiligi (tushunarlilik) birinchi o'rinda tursa, keying o'rinda

ularning imkoniyatlari va undan keyin qo'yilgan masalaning qiyinchilik darajasiga nisbatan baholashlarni amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Кривилев А.В. Основы Компьютерной Математики С Использованием Системы Matlab; Лекс-Книга, 2005.-496 С.
2. Дьяконов В. П. Maple В Математических Расчетах. Издательство: ДМК-Пресс, 2018 Г. <https://www.Labirint.Ru/Books/423645/>
3. Абдурахманов, А. Г. "Применение Математических Пакетов В Образовании На Примере Математического Пакета Maple." Экономика И Социум 3 (2021): 82.
4. Abduraxmanov A. G. Mat analizni o'qitishda matematik dasturlarning ahamiyati. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021
Жаров, В. К., Марданов, А. П., & Менгаров, Х. Э. (2020). Экология математического образования: проблемы, история, педагогика. In Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы (pp. 17-22).
5. Менгнарлов, Х.Э. (2022). Методика организации и управление микросредой учащегося на уроках математики. Mugallim, 1(5), 7-10.
6. Жаров, В.К., Менгнарлов, Х.Э. (2022). Экспериментальный сборник задач по математике. (Экологические сюжеты). 1, 147.
7. Жаббаров, Н. М., Жаров, В. К., Менгнарлов, Х.Э. (2021). УЧЕБНЫЙ ГЛОССАРИЙ Учебное пособие для школьников общеобразовательных школ и не только. 1,105.
8. Менгнарлов, Х. Э. (2021). ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАТЕМАТИКИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 387-391.
9. Менгнарлов, Х. Э. (2021). ОБ ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ: Менгнарлов Холмурот Эргашович, преподаватель Чирчикского педагогического

института. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (2-Махсус сон), 106-113.

10. Yusupov I, Nurmurodov J, Ibragimov S, Gofurjonov M, Qobilov S. “Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning”, 14th International Conference, IHCI 2022, Tashkent, Uzbekistan, October 20–22, 2022, pp 547–558. <https://link.springer.com/conference/ihci>

